

MULOQOT SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING MUHIM OMILI SIFATIDA

B.Rayimhòjayeva psixologiya yònalishi talabasi

Ilmiy rahbar:**M.Badritdinova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxslarning muomila maromi mulohaza yuritish uslubi, munosabatga kirishish uquvchanligi, vaziyatdan chiqish salohiyati haqida sòz yuritiladi.

Kalit sòzlar: attraksiya, intonasiya, ehtiyoj

Muloqot inson hayoti va faoliyatining muhim shartidir. Aynan muloqot yordamida insonlar tabiatini òzlashtirish va òz individual ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda harakat qilish imkoniyatiga ega bòladilar. Muloqot jarayonida inson xulq atvorining muayyan obraz va modellari shakllanib keyinchalik ular insonning ichiga kiradi. Muloqot tashqi ijobiy ta'sirlar, namunalar asosida òzini-òzi tuzatish, qayta tarbiyalash, shaxsiy imkoniyatini ròyobga chiqarish uchun puxta zamin hozirlaydi.

Buyuk fransuz yozuvchisi Antuan Sent Ekzyuperi “Muloqot-shunday ne'matki, u orqali inson lazzatlanadi” deb yozgan[1;83b]

Barkamol insonlarning muomila maromi, mulohaza yuritish uslubi, munosabatlarga kirishish uquvchanligi, vaziyatdan chiqish salohiyatiga boshqa odamlar ham taqlid qiladi va hayot tajribasida unga rioya etib yashaydi. Odamlar òrtasidagi shaxslararo munosabat jarayonida gayritabiiy ijtimoiy holat yoki hodisaga ongli tayanish òzini-òzi mukammallashtirish, ròyobga chiqarish,

boshqarish, baholash òziga òzi buyuruq berish shaxsning ruhiy dunyosida muhim kamolot bosqichidir.

Muloqotga kirishaolmaslikning asosiy sababi òzini-òzi ortiqcha yoki past baholash tufayli òziga va uni qurshab turgan odamlarga notògri munosabatidir. Buning oldini olishning quyidagilarga ahamiyat berish ijobiy samara beradi

1. Hamkorlik faoliyatida, muloqotlar tizimi orqali muloqot jarayonining barcha a'zolari òrtasida insonparvarlik munosabatlarini tashkil qilish

2. muloqotda ichki munosabatlar tizimida har bir a'zoning qulay mavqeini taminlashga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish.

3. insonning muloqot xususiyatlari, maromi, usullari, shakllari tògri-sida axborotni egallashga old mashg'ulotlarni uyushtirish.

Har bir kishining òz "Men"i atrofdagilar bilan bòladigan muloqot jarayonida shakllanadi. Shaxsning hayot yòllari avval oilada, boğchada, maktab, ishxona keksalar orasida, ya'ni guruh va jamoalarda rivojlanadi. Muloqotga bòlgan ongimiz qondirilmasa ongimiz ham rivojlanmaydi.

1938 yil Richard Bard òz hohishi bilan Antarktida muzliklarida 6 oy tanho qoladi. Bir tomondan u tajriba natijalariga qiziqsa 2 chi tomondan hayot g'ala-govuridan biroz dam olishni istagan edi. Keyinchalik u mazkur davrni quyidagi sòzlar bilan eslaydi "Bu yerdagi hayotim davomida bora bora har bir harakatim har bir ishim tobora mazmunsiz, mantiqsiz, maqsadsiz bòlib borayotganday edi. Xavf xatarlardan qòrqmaydigan odam bòlsamda negadir bu yerda tomning bosib

qolishidan havfsiray boshladim ovqatlanishimda muntazamlik yòqoldi yuvinmay ham qòydim"[2;79b]

Bundan kòrinadiki insonlar doimo muloqotga ehtiyoj sezadilar va uni qondirishga harakat qiladilar.

Muloqotning maqsadi kishilarning birgalikdagi faoliyatiga ehtiyojlarini aks ettiradi. Bunda muloqot shaxslararo òzaro ta'siri sifatida namayon bòladi ya'ni kishilarning birgalikdagi faoliyati jarayonida paydo bòluchi aloqa va òzaro ta'sirlar yigindisidir.

Muloqot jarayonida insonlar bir birini idrok etar ekan bunda attraksiya jarayoni yuz berishi, ya'ni idrok etilayotgan kishiga nisbatan “yoqtirish hissi” paydo bòlishi mumkin.Muloqot ishtirokchilari òz ongida bir birlarining ichki dunyosini qayta tiklashga his tuygularini, xulq atvorining sabablarini fahmlab yetishga harakat qiladi.Shaxs boshqa odamlarning tashqi qiyofasi, ularning fe'l atvori va xatti xarakatlari, ularga qòllanadigan kommunikativ vositalar orqali òzi bilan muloqotga kirishgan odamlarning kimligini tushunib yetish ularning qobilyatlari, niyatlari kabilar haqida xulosa chiqara olish uchun muayyan ishni bajarishga tògri keladi.

E.Melibruda “Muloqot shaxslararo munosabatlarda biz uchun xavodek ahamiyatga egadir” degan fikrlarni bildirib òtgan [3;92b] Tadqiqotlar shuni kòrsatadiki, kundalik muloqot jarayonida sòzlar 7%ni, tovushlar va intonasiya 38%ni, nutqsiz muloqot 55%ni tashkil etadi.

Muloqotsiz insoniyat jamiyati bòlishi mumkin emas. Aynan muloqot hamkorlikda faoliyat yurituvchi individlar jamoasini shakllantiradi. Hamkorlikdagi

faoliyat rejasini tuzish va uni ryobga chiqarish uchun individlar rtasida muloqot amalga oshirilishi shart. Muloqot vositasida hamkorlikdagi faoliyat tashkil etiladi va amalga oshiriladi

Muloqot 2 va undan ortiq kishilarning axborot almashunuvida namoyon bladi. Oilada, jamoa, guruhlar orasida insonlar ziga xos tarzda muloqot qilishadi. Bu albatta ta'lim tarbiyaning shakllanishida va kishilar bilan muloqotda z ifodasini topadi. Inson qanchalik kp muloqotga kirishar nutqida , boshqa shaxslar bilan muloqotda erkin fikrlashga ega bladilar.

-Muloqot jarayonida insonlar bir birini hurmat qilishi

-muloqotga kirisha olmaydigan kishilar uchun muloqot usullariga mljallangan ishbilarmonlik yinlari, psixodrama, trening tizimi yaratish

-xushmuomilalik, kamtarlik, tgriszlik, insonparvarlik fazilatlarini yaxshi rivojlantirish

Inson tabiati shundayki, u atrof muhit bilan muloqotda blmasdan yashay olmaydi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Maxsudova M.A Muloqot psixologiyasi T, 2006

2. Safayev N.S, Miroshirova N.A, Odilova N.G Umumiy psixologiya nazariyasi va amalyoti T, 2013

3. Xaydarov F.I, Xalilova N.I Umumiy psixologiya T, 2009